

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лутфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Мақсад Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Ризаев Жасур Алимджанович
Самаркандский государственный
медицинский университет
Агзамова Сайёра Саидаминовна
Туляганов Нозим Алишерович
Ташкентский государственный
стоматологический институт

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033060>

АННОТАЦИЯ

Одной из самых распространенных форм челюстно-лицевой травмы являются переломы скулоорбитального комплекса (СОК). Они занимают второе место после переломов нижней челюсти и первое среди поврежденных средней зоны лица СЗЛ. Наиболее высокий процент встречаемости переломов стенок орбиты до 64% наблюдается при травмах СОК, которые в 48% случаев сопровождаются травмами глазного яблока (ранения, контузии). Повреждения стенок верхнечелюстных пазух диагностируются в 29-58,7% скулоглазнично-верхнечелюстных переломов (СГВЧП), которые составляют от 40 до 80% травм СЗЛ. По данным Д.А. Трунина (2001) верхнечелюстная пазуха повреждается в 100% переломов верхней челюсти и в 29-95% наблюдений при СГВЧП.

С целью оценки этиологического фактора, частоты и структуры переломов СОК, а также методов лечения, в статье представлены результаты мониторинга исследования 1464 пациентов, 1234 из которых проходили стационарное лечение в период с 2010 по 2019 года в отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ), а также данные 230 амбулаторных карт пациентов обратившихся в консультативную поликлинику многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии (ТМА) в период с 2015 по 2019 года.

Ключевые слова: травма, скуло-орбитального комплекс, структура переломов, лечение.

Rizaev Jasur Alimdjjanovich
Samarkand State Medical University
Agzamova Sayera Saidaminovna
Tulyaganov Nozim Alisherovich
Tashkent State Dental Institute

THE RESULTS OF A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF COMBINED INJURIES OF THE MIDDLE ZONE OF THE FACE

ANNOTATION

One of the most common forms of maxillofacial trauma is fractures of the zygomatic orbital complex (SOC). They occupy the second place after fractures of the lower jaw and the first among the injuries of the middle zone of the face of the NWL. The highest percentage of fractures of the orbital walls up to 64% is observed in injuries of the eye, which in 48% of cases are accompanied by injuries of the eyeball (wounds, contusions). Injuries to the walls of the maxillary sinuses are diagnosed in 29-58.7% of zygomatic-ocular-maxillary fractures (SGVCHP), which account for 40 to 80% of injuries of the SPL. According to D.A. Trunina (2001) the maxillary sinus is damaged in 100% of fractures of the upper jaw and in 29-95% of cases with CVD.

In order to assess the etiological factor, the frequency and structure of fractures of the SOC, as well as treatment methods, the article presents the results of monitoring a study of 1,464 patients, 1,234 of whom underwent inpatient treatment in the period from 2010 to 2019 in the department of maxillofacial surgery of the Tashkent State Dental Institute (TSSI), as well as data from 230 outpatient records of patients who applied to the consultative polyclinic of the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy (TMA) in the period from 2015 to 2019.

Keywords: trauma, cheekbone-orbital complex, fracture structure, treatment.

Rizayev Jasur Alimjanovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Agzamova Sayera Saidaminovna
To'liganov Nozim Alisherovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

YUZ O'RTA SOHASI QO'SHMA JAROHATLARINI RETROSPEKTIV TAHLIL QILISH NATIJALARI

ANNOTATSIIYA

Yuz-jag` sohasi shikastlanishining eng keng tarqalgan shakllaridan biri bu yonoq-ko`z kompleksning sinishi (YKK). Ular pastki jag`ning sinishidan keyin ikkinchi o`rinda turadi va yuzining o`rta zonasidagi shikastlanishlar orasida birinchi o`rinda turadi. Orbital devor sinishlarining eng yuqori darajasi 64% gacha YKK shikastlanishlarida kuzatiladi, bu 48% hollarda ko`z olmasining shikastlanishi (shikastlanish, kontuziya) bilan birga keladi. Maksiller sinus devorlarining shikastlanishi 29-58,7% yonoq-orbital-yuqori jag` sinishlarda (YOYJS) tashxis qilinadi, bu YO`Q shikastlanishining 40-80% ni tashkil qiladi. D. A. ma'lumotlariga ko`ra Trunina (2001) maksiller sinus yuqori jag` sinishining 100 foizida va YOYJS kuzatuvlarining 29-95 foizida zarar ko`radi.

YKK sinishlarining etiologik omili, chastotasi va tuzilishini hamda davolash usullarini baholash maqsadida maqolada Toshkent davlat stomatologiya instituti (TDSI) ning 2010 yildan 2019 yilgacha bo`lgan davrda 1234 nafar statsionar davolanayotgan 1464 nafar bemorni o`rganish monitoringi natijalari, shuningdek, 230 nafar bemorning ma'lumotlari keltirilgan. 2015 yildan 2019 yilgacha Toshkent tibbiyot akademiyasi (TTA) ko`p tarmoqli klinikasining maslahat poliklinikasiga murojaat qilgan bemorlarning ambulatoriya kartalari.

Kalit so'zlar: travma, zigomatik orbital kompleks, sinish tuzilishi, davolash.

Актуальность. Одной из самых распространенных форм челюстно-лицевой травмы являются переломы скулоорбитального комплекса (СОК). Переломы СОК, по статистическим данным в настоящее время встречаются на 20-25% чаще других повреждений СЗЛ. Они занимают второе место после переломов нижней челюсти и первое среди повреждений СЗЛ [2]. Частота встречаемости переломов СОК при черепно-мозговой травме (ЧМТ) составляет 6-7%, в то время как от всех видов сочетанной ЧМТ переломы СОК наблюдаются в 34% случаях [1,8,12]. Наиболее высокий процент встречаемости переломов стенок орбиты до 64% наблюдается при травмах СОК, которые в 48% случаев сопровождаются травмами глазного яблока [7,11].

Тяжелые сочетанные травмы головы сопровождаются повреждением пазух носа в 29-96% (Горбунов В.А., 2001; Прохвятилов Г. И. с соавт., 2007). Повреждения стенок верхнечелюстных пазух диагностируются в 29-58,7% скуло-глазнично-верхнечелюстных переломов (СГВЧП), которые составляют от 40 до 80% травм средней зоны лица [25]. По данным Д.А. Трунина (2001) верхнечелюстная пазуха (ВЧП) повреждается в 100% переломов верхней челюсти и в 29-95% наблюдений при СГВЧП [24]. При черепно-лицевой травме повреждения околоносовых пазух встречаются в 29-43% случаев. Наряду с травмой стенок пазух, нередко повреждаются и их выводные протоки. Все это приводит к заполнению пазух кровью. В дальнейшем при нарушении эвакуации содержимого пазух создаются условия для перехода гемосинуса в пиосинус [5].

Клиническое течение сочетанных травм, как правило, характеризуется высоким числом осложнений, значительно больше, чем при изолированных повреждениях. Они встречаются особенно часто при повреждениях челюстно-лицевой области (ЧЛЮ) и головного мозга. Повреждения лицевого скелета неблагоприятно влияют на функцию внешнего дыхания и легочную вентиляцию даже при отсутствии травмы груди [25].

Повреждения воздухоносных полостей могут приводить к возникновению очага инфекции, который не только ухудшает общее состояние больного, но может приводить к неблагоприятным результатам хирургического лечения переломов. По данным литературы, развитие посттравматических синуситов при повреждении верхнечелюстной пазухи и возникновении гемосинуса происходит около 40% случаев. Причем, гемосинус может развиваться при самом минимальном смещении костных отломков [3,18, 20]. Вследствие неадекватной оценки состояния околоносовых пазух, неправильной лечебной тактики и формирования симптомокомплекса хронического посттравматического синусита возможно значительное удлинение периода госпитализации и снижение качества жизни больного [8, 12].

По мнению К.Паре (1969) переломы стенок ВЧП являются характерными практически для всех повреждений средней зоны лицевого черепа. Причем, наряду с линейными или оскольчатыми переломами костных стенок ВЧП при микроскопическом исследовании в слизистой оболочке и подслизистом слое обнаруживались очаги кровоизлияния, которые создавали условия для развития синусита. С.Р. Pfaltz (1966) спустя месяц после травмы у большинства пострадавших с переломами костей СЗЛ наблюдал картину хронического синусита с фиброзными изменениями слизистой оболочки. Н.А. Рабухина и соавт. (1996)

на ряду с отмеченными факторами важное значение в развитии воспалительных процессов в пазухе придает частому возникновению гемосинусов в остром периоде травмы. [22]

Состояние поврежденной верхнечелюстной пазухи неоднократно привлекало внимание исследователей [10,19]. В 1981 г. В.В. Богатов и Д.И. Голиков провели эндоскопическое исследование верхнечелюстной пазухи у 17 больных с СОВП для уточнения характера костных повреждений и состояния слизистой оболочки пазухи. У всех больных были обнаружены патологические изменения в пазухе. При повторном исследовании через 20—30 дней после травмы у 9 из них были выявлены изменения, характерные для хронического верхнечелюстного синусита [4].

При анализе компьютерных томограмм, выполненных через 2 месяца после проведенной остеотомии верхней челюсти, авторами были обнаружены патологические изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи у всех обследованных пациентов [19].

Несмотря на это, остаётся без внимания состояние слизистой оболочки ВЧП, наличие в ней патологического содержимого, её функционирование [12].

По данным отечественной и зарубежной литературы наблюдается высокая частота клинического выявления посттравматических верхнечелюстных синуситов разной степени выраженности - от 30 до 85% [24], даже при проведении полноценной репозиции костных отломков [13].

Основными причинами повреждения СОК являются: ДТП, бытовая и спортивная травма. Кроме того, социальная значимость травм СЗЛ определяется высокой инвалидизацией по зрению лиц трудоспособного возраста, нередко данные повреждения приводят к обезображиванию лица, что отрицательно влияет на психику пострадавших.

Последнее время по данным научной литературы наиболее активными специалистами при лечении переломов СОК являются челюстно-лицевые хирурги. Последствиями такой узкой специализации хирургической помощи больным является отсутствие единого взгляда на лечебно-диагностическую тактику, недостаточная оценка тяжести зрительных расстройств и функциональной составляющей повреждения пазух или недостаточно полная функциональная реабилитация больных. Необходимость активного участия офтальмологов и оториноларингологов в реабилитации пациентов с переломами СОК подчеркивается многими исследователями, но на практике это часто не выполняется.

Целью нашего исследования явилось изучение этиологического фактора, частоты и структуры переломов скуло-орбитального комплекса, а также методов лечения.

Материалы и методы:

С целью оценки этиологического фактора, частоты и структуры переломов СОК, а также методов лечения, в статье представлены результаты мониторинга исследования 1464 пациентов, 1234 из которых проходили стационарное лечение в период с 2010 по 2019 года в отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ), а также данные 230 амбулаторных карт пациентов обратившихся в консультативную поликлинику многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии (ТМА) в период с 2015 по 2019 года.

Возраст пациентов варьировался между 18 и 60 годами, средний

возраст составил 35±3,0 лет, основную массу пациентов с переломами СЗЛ составляют мужчины 83,2% и только 16,8% женщин. Соотношение пострадавших мужчин и женщин составляет 1:5 таким образом, мужчины на стационарное лечение поступают в 5 раз чаще женщин.

Пациентам были проведены рентгенографическое исследование (n=834 - 57%), мультиспиральная компьютерная томография (n=630 - 43%). **Результаты.**

Анализ историй болезней и амбулаторных карт пациентов с переломами СЗЛ позволил установить, что наиболее частой причиной является травма в быту, полученная в результате драки или в результате

падения с высоты собственного роста, зачастую им способствовало состояние алкогольного опьянения (таб.1).

По этиологическому фактору возникновения переломов преобладали бытовые травмы n=1390 (95%), из них: травмы в результате нападения n=878 (60%), реже причинами являлись дорожно-транспортные происшествия n=307 (21,2%), падение с высоты n=117 (8%) и спортивная травма n=88 (6%). При дорожно-транспортных происшествиях, а также при нападении, у пациентов преобладали множественные и сочетанные повреждения костей челюстно-лицевой области, а также придаточного аппарата глаза.

Таблица 1.

Причины и механизм травмы у пациентов с переломами СЗЛ по данным ретроспективного анализа

Место получения травмы	Травма в быту						Производственная		
	падение		драка, нападение		соревнование, тренировка		ДТП		
	абс.	алк.	абс.	алк.	абс.	алк.	абс.	алк.	
В помещениях	42	15	262	31	-	-	-	38	3
На улице	66	30	432	82			57	21	3
В транспорте	9	3	104	12					
Спортзал, стадион	-	-	48	5	88	2			
В транспортном средстве из них:	-	-	32	4			250	21	-
водители			20				106	11	15
пассажиры			12				144	10	1
Итого	117	48	878	134	88	2	307	21	74

Для идентификации заболевания нами использована классификация Рыбальченко Г.Н., предложенная ВОЗ (2009), которая представляет группу А (переломы средней зоны лица) и В (переломы верхней челюсти). В зависимости от локализации перелома группа А делятся на 4 подгруппы:

- 1 группа – повреждения наружного края и наружной стенки орбиты;
- 2 группа – повреждения скуло-глазнично-верхнечелюстного (СГВЧ) комплекса, включая изолированный перелом дна орбиты в том числе и

взрывные;
3 группа - повреждения носо - глазнично - решетчатого (НГР) комплекса;

4 группа - повреждения верхнего края и верхней стенки глазницы.
Группу В, включающую переломы верхней челюсти, также разделили на 3 подгруппы, которые могут сопровождаться повреждением стенок верхнечелюстной пазухи (ВЧП): В₁ - Le-Fort I; В₂ - Le-Fort II; В₃ - Le-Fort III.

Рис. 1. Локализация травм средней зоны лица пациентов группы А отделения ЧЛХ

На основании данных анализа (рис.1), наибольшее количество пациентов с травматическими повреждениями СЗЛ за десятилетний период находилось в группе с переломами СГВЧ комплекса (2 группа) - 46,4%, включая так называемые «взрывные переломы» в 4,8% случаев, скуло-орбитальные переломы в 18% случаев. На долю повреждений НГР комплекса (3 группа) пришлось 23,1% и самая малочисленная группа пациентов с переломами наружного края и наружной стенки орбиты - 6,9% (1 группа). Кроме того, имелись наблюдения по поводу изолированных переломов нижней стенки орбиты и верхнего края

орбиты (4-я группа) – 0,8% случаев Одновременное повреждение двух стенок орбиты наблюдалось у 6,7% больных.

Множественные переломы нижней стенки орбиты (рис.2) наблюдались в 61,2% случаях, костей носа в 34%, скуловой кости в 38%, медиальной стенки орбиты в 23%, стенки ВЧ пазухи в 18% случаях. Реже сочетались переломы латеральной (n=17) и верхней (n=88) стенок орбиты. У 322 (22%) пациентов наблюдались переломы СОК.

Рис. 2 Локализация травм СЗЛ пациентов группы А, обратившихся в поликлинику

Клиническая картина пациентов группы А₂ (повреждения СГВЧ комплекса) складывалась из костных разрушений в скуло-альвеолярного гребня, передней и заднебоковой стенок верхнечелюстной пазухи различного характера - линейного, крупнооскольчатого, мелкооскольчатого, с потерей или без потери костного вещества, повреждений тела и дуги скуловых костей. Травмы дна орбиты констатировались различной локализации, так переломы дна орбиты со значительным смещением фрагментов деформировали её контур с выпячиванием параорбитальной клетчатки в ВЧ пазуху (таб. 2).

Клиническая картина в группе А₃ (НГР комплекса) состояла из

повреждений мягких тканей, хрящевого и костного отделов носа. При травме костей НГР комплекса констатировали визуальную деформацию носоглазничной области вследствие смещения костей пирамиды и хрящевого отдела носа. Пальпаторно определяли крепитацию носоглазничной области, неровность и смещение контуров носа, внутренних краев орбит («симптом ступеньки»). У всех пациентов констатировали носовое кровотечение и слезотечение вследствие смещения костных отломков и деформации слезно-носового канала, сужения верхнего и среднего носовых ходов. Вследствие обтурации носовых ходов стучками крови у больных отсутствовало обоняние. (таб.2).

Таблица 2

Клинические симптомы при переломах СЗЛ и ВЧ

Симптомы	Группа А	Группа Б
Деформация контуров СЗЛ	100	100
деформация контуров орбиты	100	32
удлинение лица	-	68
Затруднение при открытии рта	46	100
Парестезии	134	27
подглазничной области	41	11
области крыла носа	21	7
скуловой области	72	9
Симптом "ступеньки"	74	7
Носовое кровотечение	23	42
Слезотечение	49	13
Раны:	223	343
ушибленная	166	124
рваная	76	-
ссадины	182	188
размозжение	9	31
Гематомы	100	84
Подкожная эмфизема	74	15
Отек мягких тканей	200	100
Птоз верхнего века	31	3

Группу В с переломами ВЧ разделили на 3 подгруппы: В₁ - Le-Fort I составили 13,7% пациентов, В₂ - Le-Fort II - 59,7%, В₃ - Le-Fort III - 26,6% (рис. 3).

Рис. 3. Распределение пациентов группы В, в зависимости от типа повреждений верхней челюсти

Как видно на рисунке 3, преобладали пациенты с повреждениями по типу Le-Fort II, самая малочисленная группа с повреждениями по типу Le-Fort III.

Клиническая картина пациентов группы В₂ (Le-Fort II) обусловлена полным отрывом верхней челюсти с носовыми костями от лобной, решетчатой, скуловых и основной костей, проявлялась экзофтальмом, связанным с повреждением нижних и внутренних стенок орбиты, слиянием объемов орбит и околоносовых пазух (решетчатой и верхнечелюстной), диплопией вследствие пространственного смещения глазных яблок, причем через 1,5-3 часа усиление отека и увеличение гематомы внутриглазничной клетчатки диплопия и экзофтальм могут быть практически не определяемыми. При этом из носа, иногда из ушей и

полости рта отмечалось кровотечение, связанное с повреждением слизистой оболочек носа и верхнечелюстных пазух, клеток решетчатого лабиринта, барабанной перепонки и переломом основания черепа.

У 38% пациента переломы сопровождались с ушибами и гематомами мягких тканей различных частей тела. Необходимо отметить, что множественные повреждения чаще отмечались у пациентов, получивших травму при ДТП и в результате нападения.

Анализируя данные лучевой диагностики, было выявлено, что только 1288 пациентов имели перелом одной и более стенок ВЧП. У остальных 176 пациентов переломы СЗЛ не сопровождались повреждением верхнечелюстной пазухи (рис.4).

Рис. 4. Частота переломов стенок ВЧП при травмах СЗЛ

Кроме того, в виду высокой чувствительности и специфичности, КТ позволяет оценить состояние ВЧП, дифференцировав отёк слизистой оболочки от наличия содержимого. Благодаря анализу, производимому при КТ, было достоверно подтверждено, что грубое нарушение пневматизации

пазухи при переломе её стенок возникает из-за скопления в полости излившейся крови. По данным первичной лучевой диагностики возникновение гемосинуса после перелома костей СЗЛ с повреждением ВЧП наблюдается у 56±3% обследованных, что совпадает с имеющимися литературными данными (рис.5).

Рисунок 5. Изменение пневматизации ВЧП при их повреждении у пациентов с переломами СЗЛ по данным рентгенографии и КТ

У 82 пациентов (5,6%) переломы костей лица были в сочетании с переломами костей черепа, у 1215 пациентов (83%) сочетались с ушибом и сотрясением головного мозга, у 3 пациентов с эпидуральной гематомой. Во всех случаях диагноз ушиб и

сотрясение головного мозга был диагностирован на основании данных компьютерной томографии и осмотра невролога.

Наличие тяжелых сочетанных повреждений в большинстве случаев требует осуществления неотложных вмешательств с участием специалистов различного профиля (рис. 4).

Рис. 4. Участие специалистов различного профиля в проведении диагностики у пациентов с переломами СЗЛ

Данные анализа участия врачей узких специальностей в диагностике поражений костей СЗЛ показал, что наименьшая консультация была у офтальмолога (29%) и оториноларинголога (36,1%). Последствиями недооценки тяжести зрительных расстройств были нарушения бинокулярного зрения в 49,3% случаев, снижения центрального зрения в 38%, ограничение движения глазного яблока в 26,5%, энофтальм в 54,8%, диплопия – 31,6%.

Обсуждение.

Травмы орбиты в структуре травм лицевого скелета составляют 27 - 36%. На травматические повреждения орбиты приходится от 2 до 8% среди всей патологии органа зрения [8]. По данным разных авторов повреждение стенок верхнечелюстной пазух при СОВЧП диагностируются в 29-95% наблюдений [18]. Социальная значимость травм СОК определяется трудоспособным возрастом пациентов пиками частоты в возрасте 16-21 и 39 - 55 лет [1]. Растущая распространенность травм костей СЗЛ подчеркивает необходимость проведения эпидемиологических обследований для определения оптимальных стратегий профилактики. Результатами этого исследования отмечено, что наибольшее количество пациентов находилось в возрастном диапазоне 20-29 лет - их доля составила 30,8%. Такое положение вещей, когда травматические повреждения получены в основном молодыми людьми, не может быть незамеченным и не являться проблемой современного общества.

Согласно эпидемиологическим исследованиям, бытовые травмы СЗЛ (62,8%) преобладают над криминальными (21,7%) и производственными (15,5%) повреждениями [8]. Данное соотношение обусловлено тем, что во многих случаях производственные и криминальные травмы орбиты фиксируют со слов пациента как бытовые [3]. Наши результаты показали, что бытовые травмы остаются основной причиной переломов костей челюстно-лицевой области и составляют 95%.

Переломы челюстно-лицевой области осложняются косметическими дефектами в результате позднего обращения пострадавших за специализированной медицинской помощью, диагностических ошибок на догоспитальном этапе, неточной репозиции и неадекватной фиксации отломков (С.Н. Федотов. 2002). Ведущими офтальмологическими симптомами, являются: дистопия (38–5%), нарушение подвижности глазного яблока (41,6%). Основные виды дистопий-экзофтальм (30,3%) и экзогипофтальм (1,7%) — выявляются при лобно-скуло-орбитальных повреждениях, а энофтальм и/или эндогипофтальм при переломах костей нижней стенки с пролапсом тканей орбиты и СОК со смещением отломков в ВЧП. По результатам данных

ретроспективного анализа травматическая оптическая нейропатия наблюдалась в 56,2% случаев, нарушения бинокулярного зрения наблюдались в 49,3% случаев, снижения центрального зрения в 38%, ограничение движения глазного яблока в 26,5%, энофтальм в 54,8%, диплопия – 31,6% соответственно.

Наиболее часто в области СЗЛ повреждается скуловая кость и скуловая дуга (Багненко С.Ф., 2007), а также дно орбиты (Eskitascioglu T.et all., 2012). По данным других авторов, значительную частоту переломов СЗЛ составили перелом скуловой кости-16,2% случаев [17]. Наш анализ данных показал, что изолированный перелом скуловой кости наблюдался в 8% случаях, множественные и сочетанные повреждения скуловой кости в 26% случаев, перелом СОК наблюдался в 48% случаев. Аналогичные данные в своих работах показал Копецкий И.С. (2012), указывая, что скуло-орбитальные повреждения составляют 24-33% от всех травм СЗЛ, уступая по частоте лишь переломам нижней челюсти [16,17]. У таких пациентов доля деформаций СОК составляет 25% [1,23].

Таким образом, раннее оказание помощи в остром периоде, этапный подход к лечению с учетом состояния костных и мягких тканей в каждом конкретном случае приводит к значительному уменьшению частоты развития посттравматических дефектов и деформаций, сокращает продолжительность реабилитационного периода и повышает экономический эффект лечения этой сложной категории больных.

Патологический процесс у данной категории пострадавших характеризуется высокой частотой развития инфекционных осложнений, которые проявляются как в ранние, так и в более поздние сроки после травмы (Mcvio E. с соавт., 1996). Частота осложнений при сочетанных травмах достигает 80% и более, летальность от 33% до 89% (Ерехин И.А., 2003; Соколов В.А., 2006). Наиболее частой локализацией инфекционных осложнений у пострадавших с сочетанной черепно-лицевой травмой являются околоносовые пазухи (Гофман В.Р. с соавт., 2008).

Травма стенок околоносовых пазух нередко сопровождается повреждением и их выводящих протоков, что приводит к заполнению пазух кровью, которая является питательной средой для микроорганизмов. В дальнейшем за счёт нарушенной эвакуации содержимого пазух и функциональных изменений слизистой оболочки носа создаются условия для перехода гемосинуса в пиосинус (Прохватиллов Г. И. с соавт., 2007; Гофман В.Р. с соавт., 2008).

Выводы

Проведенный нами ретроспективный анализ показал, что в структуре пациентов преобладают пациенты с одиночными переломами нижней стенки орбиты. Чаще всего травмы встречались в наиболее труднодоступном возрасте 30-35 лет и были получены в быту-95%. При лечении пострадавших применялись консервативные методы лечения. Комплексное лечение пациентов с переломами СОК необходимо начинать на ранних сроках после травмы.

Следовательно, актуальной задачей оториноларинголога и офтальмолога является разработка совместно с челюстно-лицевыми хирургами другими смежными специалистами тактики диагностики и хирургического лечения при сочетанных скулоорбитальных повреждениях, направленной на максимально полное восстановление анатомических структур носовых пазух, глазницы, функций органа зрения и воздухоносных полостей.

Список литературы:

1. Агзамова С.С. Ретроспективный анализ состояния офтальмологического статуса при травмах скуло-орбитального комплекса. STOMATOLOGIYA. 2021;1(82): 89-92. <https://doi.org/10.34920/2091-5845-2021-29>
2. Агзамова С.С. Системный подход к диагностике, тактике ведения и профилактике осложнений при сочетанных скулоорбитальных травмах // Автореф. дис. д-ра мед. наук. — Т., 2021. - 62 с.
3. Анализ показаний к экстренной госпитализации оториноларингологических больных / Янов Ю.К. [и др.] // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные аспекты и перспективы развития оториноларингологии»: тезисы докладов. — М., 2005. — С. 76.
4. Ахоров А., Шомуродов К., Кубаев А. Оказание квалифицированной медицинской помощи пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий с челюстно-лицевой травмой // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 52-58. 30.
5. Головкин К. П., Гофман В. Р., с соавт. Лечебная тактика при повреждении околоносовых пазух у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Российская оториноларингология №3 (46) 2010 52-63.
6. Гундорова, Р.А. Структура глазного травматизма / Р.А. Гундорова, Н.И. Капелюшников // Новые технологии в пластической хирургии придаточного аппарата глаза и орбиты в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф: материалы науч.-практ. конф. - Москва, 2007. - С. 152-154.
7. Жаров, В.В. Судебно-медицинские критерии определения степени тяжести вреда здоровью при переломах скуловых костей / В.В. Жаров, В.А. Клевно, Е.Н. Григорьева // Судебно-медицинская экспертиза. - 2010. - № 2. - С. 10-12.
8. Копецкий И.С. Научное обоснование мероприятий по совершенствованию медико-организационной помощи пациентам с переломами средней зоны лица // дис. д-ра мед. наук. – М., 2012. – С. 182.
9. Кубаев А. С. Оптимизация диагностики и лечения верхней микрогнатии с учетом морфофункциональных изменений средней зоны лица // Научные исследования. – 2020. – №. 3 (34). – С. 33-36. 29.
10. Кубаев А. С., Каршиев Ш. Г., Базаров Б. Наш опыт хирургического лечения переломов нижней челюсти // Журнал Биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
11. Курусь А.А. Выбор метода лучевой диагностики на разных этапах лечения переломов средней зоны лица, сопровождающихся повреждением стенок верхнечелюстной пазухи. Российская оториноларингология. 2014;1: 128-132.
12. Мирзоев Ф. Р. и др. Компьютерная томография в диагностике реабилитации пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, ассоциированной с переломом нижней челюсти в области суставного отростка // Volgamedscience. – 2021. – С. 745-747.
13. Николаенко, В.П. Орбитальные переломы: руководство для врачей / В.П. Николаенко, Ю.С. Астахов. - Санкт-Петербург: Экто-Вектор, 2012.-436 с.
14. Осложнения переломов средней зоны лица как фактор снижения качества жизни / С.А. Карпищенко [и др.] // Врач. — 2013. - № 7. — С. 59-62.
15. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш., Кубаев А. С. Особенности течения заболеваний полости рта у работников производства стеклопластиковых конструкций // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-1 (99). – С. 79-82. 28.
16. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
17. Ризаев Ж.А., Туляганов Н.А. Состояние верхнечелюстной пазухи у пациентов с переломами скулоорбитального комплекса: Обзор литературы. – Передовая Офтальмология. – 2023;2 (2):66-73.
18. Сангаева Л.М. 2009 Лучевая диагностика травм глаза и структуры орбиты. М. // Автореф. дис. канд. мед. наук. — М., 2009. - 21 с.
19. Сысолятин, П.Г. Роль лучевых методов исследования в диагностике и лечении челюстно-лицевых повреждений / П.Г. Сысолятин, А.П. Дергилёв, С.П. Сысолятин, И.Н. Брега // Сибирский медицинский журнал. - 2010. - №3. -С. 11-14.
20. Хоанг Т.А. Применение конструкции из пористого никелида титана при лечении переломов нижней стенки глазницы // автореф. дис. ... канд. мед. наук: М.; 2010.
21. Ян Синь. Хирургическое лечение переломов скулоглазничного комплекса с повреждением стенок верхнечелюстного синуса // Автореф. дис. канд. мед. наук. — М., 2014. - 32 с.
22. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
23. Eskitascioglu T. Ozyazgan I. Coruh A, Gunay GK., Yontar Y. Fractures of the mandible a 20 – year retrospective analysis of 753 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013. Jul. 19 (4). 348-56.
24. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
25. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000